

Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Liderlik Düzeyleri

Leadership Levels of School Administrators According to Teachers' Views

İbrahim Halil Kaz¹ Abdullah Demir² Şengül Ödemiş³ Adil Çelik⁴

¹. Öğretmen, MEB, Gaziantep, Türkiye ORCID N.: 0000-0002-2296-5626

². Öğretmen, MEB, Gaziantep, Türkiye ORCID N.: 0000-0002-5310-8707

³. Öğretmen, MEB, Gaziantep, Türkiye ORCID N.: 0009-0003-4106-8079

⁴. Öğretmen, MEB, Gaziantep, Türkiye ORCID N.: 0000-0002-5347-3579

ÖZET

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin liderlik düzeylerini belirlemektir. Bu kapsamda, çalışmada nitel araştırma metodolojisi kullanılmış ve 14 kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Öğretmenlerin değerlendirmeleri, liderlik becerilerinin eğitim kurumlarında önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Etkili liderlik, öğretmenlerin motivasyonunu artırabilir, bağlılıklarını güçlendirebilir ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayabilir. Katılımcılar işbirliği, destek odaklı liderlik, açık iletişim, takdir etme ve rehberliği vurgulayarak liderlik özelliklerinin çeşitliliğine dikkat çekmişlerdir. Motivasyon ve destek, öğretmenlerin etkili bir şekilde çalışmalarına yardımcı olabilir ve işbirliği kültürünü teşvik edebilir. Bu sonuçlar, liderlik becerilerinin sadece yönetsel işlevlerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda öğretmenlerin motivasyonu, işbirliği ve profesyonel gelişimi gibi önemli alanlarda etkili olduğunu göstermektedir. Eğitim yöneticileri, liderlik becerilerini güçlendirmek için stratejiler geliştirebilir ve okul kültürünü olumlu yönde etkileyebilir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Yönetici, Liderlik.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the leadership levels of school administrators according to the views of teachers. In this context, qualitative research methodology was used in the study and in-depth interviews were conducted with 14 teachers. Teachers' evaluations reveal that leadership skills have a significant impact on educational institutions. Effective leadership can increase teachers' motivation, strengthen their commitment and contribute to their professional development. Participants highlighted the diversity of leadership characteristics by emphasizing collaboration, support-oriented leadership, open communication, appreciation and guidance. Motivation and support can help teachers work effectively and foster a culture of collaboration. These results suggest that leadership skills are not only limited to managerial functions but also have an impact on important areas such as teachers' motivation, collaboration and professional development. Educational administrators can develop strategies to strengthen leadership skills and positively influence school culture

Keywords: Teacher, Administrator, Leadership

GİRİŞ

Liderlik konusu, işletme ve yönetim bilimleri alanlarında kapsamlı bir şekilde incelenmektedir (Yamak ve Eyüpoğlu, 2018). Bununla birlikte, liderlik kavramının tam olarak ne olduğu konusunda bir fikir birliği bulunmamaktadır (Silva, 2016). Liderlik, yapılandırılmış bir kolektif için istenen bir hedefi belirleme ve kolektifin bu hedefe ulaşması için bir rota çizme eylemidir (Kotter, 2011). Lider, işletmelerdeki önemli görevleri organize etme, planlama, yönetme, koordine etme ve düzenleme sorumluluğuna sahip bir birey veya insan topluluğu olarak tanımlanabilir (Bashir, 2017). Liderler, belirli amaç ve hedefler doğrultusunda personele ilham vermeye ve onları güçlendirmeye çalışırlar. Dolayısıyla liderlik, çalışanların belirli amaç ve hedeflere ulaşmasını sağlamak için bireylerin çaba göstermesi olarak tanımlanabilir (Akbulduk, 2022). Liderlik, gelecekteki bir sonucu elde etmek amacıyla takipçilerle veya paydaşlarla etkileşime giren bireylerin paylaşılan, istenen ve ortak bir eylem planı doğrultusunda çalışmalarını sağlamak ve güçlendirmek için ikna edici bir şekilde ikna etme sürecidir. Liderlik, bir bireyin takipçilerini belirli eylemleri kabul etmeleri ve gerçekleştirmeleri için etkileme ve ikna etme yeteneğidir. Liderler ve takipçileri arasında, belirli durumlarda etkileşimler yoluyla ortaya çıkan bir dizi birbirine bağlı bağlantıyı içerir (Şimşek vd., 2014).

Liderlik ve yöneticilik bazen birbirinin yerine kullanılsa da birbirinden farklı kavramlardır. Her iki yaklaşım da işe katılma motivasyonuna ve bireyleri hedefleriyle uyumlu olarak istedikleri seviyeye yükseltme inancına dayanmaktadır (Puccio vd., 2007). Liderler vizyoner bir bakış açısıyla grup üyelerini etkilemeye odaklanırken, yöneticiler kurumun çıkarları doğrultusunda personelin motivasyonunu artırmaya çalışır (Başaran, 2018). Yöneticiler, mevcut koşullar ve yerleşik sistemler bağlamında faaliyet gösterir ve çalışanları buna göre motive eder. Öte yandan liderler, işgücüne benimsemeleri gereken ilkeler doğrultusunda ilham vererek ortak bir coşku duygusu yaratmayı amaçlar (Alkın ve Ünsar, 2007). Her iki yönetim aracı da incelendiğinde, tarz ve bakış açısı açısından farklılık gösterdikleri ortaya çıkmaktadır. Yönetici, faaliyetleri koordine etmek için kapsamlı bir yaklaşım kullanır ve kuruluşun devam eden işleyişini garanti altına alan sonuçlara ulaşarak sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar. Bir liderin temel özelliği, geleceğe yönelik tahminlerde bulunmayı, fark edilmemiş veya daha önce keşfedilmemiş fırsatları değerlendirmeyi ve edindiği içgörülerini bir mesaja dönüştürerek çevresine etkili bir şekilde iletmeyi içeren vizyoner doğasıdır. Daha sonra uygun koşullar oluştuğunda bireylere rehberlik ederler (Doğan, 2021).

Yöneticiler çoğunlukla grup tartışmalarına katılır, ancak liderler kişisel bağlantılar geliştirir ve bireyleri dikkatle dinler (İmrek, 2004). Casse (2002) liderlik ve yöneticilik arasındaki ayrımı şu şekilde özetlemektedir: Yönetim rasyonellik, ilkeler, prosedürler ve kontrol ile karakterize edilir. Liderlik ise yenilikçilik, mücadele, karar verme, empati ve etki üzerine odaklanır. Etkili iletişim kurma ve insanların duygu ve fikirlerini belirlenen hedeflerle uyumlu hale getirme becerisi liderlikte özellikle önemlidir (aktaran Şişman, 2004). "Yönetici" ve "lider" terimleri bazen birbirlerinin yerine kullanılsa da, benzer rollerinin yanı sıra farklı özelliklere de sahiptirler. Yönetimin tanımı düşünüldüğünde, bir yönetici "aklını kullanarak iş yapan bir birey" olarak tanımlanabilir, ancak profesyonel bir yönetici "yönetim işini meslek olarak yapan bir birey" olarak tanımlanabilir. Buna karşılık lider, belirli koşullar altında bir bireyin veya grubun hedeflerine ulaşması için bir bireyin diğerlerini etkilemesi ve onlara rehberlik etmesi olarak tanımlanabilir (Koçel, 2011).

Lider ve yönetici kavramları karşılaştırıldığında aralarındaki farklar şu şekilde özetlenebilir (Uygun, 2008): Yönetici, sistemleri ve yapıları denetlemekten, korumaktan ve önceliklendirmekten sorumludur. Kontrole güvenir, mevcut durumu kabul eder ve otoriteye dayanır. Yöneticiler pratik bilgiye sahiptir ve görevlerin nasıl ve ne zaman yerine getirileceğine odaklanarak sınırlı bir bakış açısına sahip olma eğilimindedir. Amaçları doğruluğu sağlamaktır ve genellikle taklitle uğraşırlar. Buna karşın, liderler yol gösteren, yetiştiren, bireylere öncelik veren, güvence sağlayan, geleneksel uygulamaları sorgulayan, kararlılığa güvenen, talimat veren, geniş bir bakış açısını benimseyen, yöntem ve zamanlamadan ziyade neden ve amaçları sorgulayan, uygun eylemleri gerçekleştiren, üreten ve yeni kavramları keşfeden bir rol üstlenirler. Özden (2000), liderlik ve yöneticilik arasındaki ayrımın, tanımlarındaki farklılıktan ve ortak özelliklerin varlığından kaynaklandığını savunmaktadır. İnsanlarla etkileşim kurmak liderlik özelliklerinin özünde yer alır. Gruptan sıyrılan lider, birliğin amaçlarını gerçekleştirmek ve takipçilerin taleplerini karşılamak için bireyler üzerinde etki yaratma ve aynı zamanda örgütün amacını tamamlama becerisine sahiptir (Akgün, 2001; Derbedek, 2008). Yöneticiler, bir örgütün faaliyetlerini sistematik bir şekilde düzenlemek ve denetlemekten sorumludur. Öte yandan liderler, insanlar ve gruplar üzerinde etki yaratarak onlara ilham verme ve yönlendirme yeteneğine sahiptir (Birdal ve Aydemir, 1992). Başkalarını etkileme yeteneği, örgüt içinde bilinçli olarak tasarlanabilecek ya da kontrol edilebilecek bir şey olmamakla birlikte, sadece liderin güç sahibi olmasına ya da hiyerarşideki konumuna da bağlı değildir (Koçel, 2011). Lider, kişisel özellikleri, kendi alanındaki bilgi ve becerisi, karizması, teşvik sağlama yeteneği, başkaları tarafından kendisine duyulan güven ve yasal otoritesi ile başkalarını etkileme yeteneğine sahip olur (Kara, 2007). Liderlik, bireylerin eylemlerini değiştirmeye ve hedeflerine ulaşmaları için onları güçlendirmeye çalışırken, yönetim bir işletmenin faaliyetlerini yönetmeye çalışır. Liderlik, bireyler üzerinde etki yaratmaya ve hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırmaya çalışırken, yönetim bir şirketin faaliyetlerini yönetmeye çalışır.

YÖNTEM

Araştırma Modeli ve Çalışma Grubu

Bu çalışma okul yöneticilerinin liderlik düzeylerini tespit etmek amacı ile hazırlanmıştır. Çalışmanın ana amacına uygun şekilde öğretmenlerin yöneticilerine ilişkin liderlik özellikleri algısı nitel bir araştırma ile ortaya konulmak istenmiştir. Çalışma amacı doğrultusunda 14 adet katılımcı belirlenmiştir ve katılımcıların belirlenmesi amaçta örnekleme yöntemi ile yapılmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden katılımcıların demografik özellikleri tablo halinde aşağıda sunulmuştur.

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Değişkenleri

Kod	Cinsiyet	Branş	Yaş	Kıdem	Öğrenim Durumu
K1	Kadın	Tarih	40	15 yıl	Yüksek Lisans
K2	Kadın	Fizik	36	14 yıl	Lisans
K3	Kadın	Türk Dili	25	1 yıl	Lisans
K4	Erkek	Biyoloji	49	24 yıl	Lisans
K5	Kadın	Sosyal Bilgiler	35	11 yıl	Lisans
K6	Erkek	Coğrafya	42	19 yıl	Yüksek Lisans
K7	Kadın	İngilizce	31	8 yıl	Lisans
K8	Erkek	Coğrafya	48	21 yıl	Yüksek Lisans
K9	Kadın	Beden Eğitimi	26	3 yıl	Lisans
K10	Erkek	Müzik	33	9 yıl	Lisans
K11	Kadın	Tarih	42	17 yıl	Lisans
K12	Erkek	Bilişim Teknolojileri	32	7 yıl	Lisans
K13	Erkek	Psikoloji	38	13 yıl	Lisans
K14	Erkek	Müzik	50	25 yıl	Yüksek Lisans

Demografik tablo, araştırmaya katılan öğretmenlerin temel özelliklerini içermektedir. Değişkenler arasındaki dağılımları incelediğimizde çeşitli gözlemler ortaya çıkmaktadır.

Cinsiyet dağılımına bakıldığında, araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğunun kadın olduğu görülmektedir. Katılımcıların %71,4'ü kadın, %28,6'sı ise erkektir. Bu durum, araştırmaya kadın öğretmenlerin daha fazla katılım gösterdiğini göstermektedir.

Branşlara göre dağılıma geçildiğinde, Tarih, Fizik, Türk Dili, ve Biyoloji branşlarının çeşitli öğretmenler tarafından temsil edildiği görülmektedir. Özellikle, Tarih branşı iki farklı öğretmende yer almakta ve bu çeşitlilik araştırmanın genel kapsamına zenginlik katmaktadır.

Yaş dağılımına bakıldığında, katılımcı öğretmenlerin genel olarak orta yaş aralığında olduğu gözlemlenmektedir. En genç öğretmen 25 yaşında iken en yaşlı öğretmen 50 yaşındadır. Bu dağılım, genç ve deneyimli öğretmenleri içermektedir.

Kıdem sürelerine göre incelendiğinde, öğretmenlerin genellikle 1 ila 25 yıl arasında değişen bir kıdem süresine sahip olduğu görülmektedir. Bu durum, araştırmaya katılan öğretmenlerin mesleki deneyimlerinin çeşitliliğini yansıtmaktadır.

Öğrenim durumu değerlendirildiğinde, çoğunlukla yüksek lisans ve lisans düzeyinde eğitim almış öğretmenlerin araştırmaya katıldığı görülmektedir. Bu durum, katılımcı öğretmenlerin akademik açıdan nitelikli olduklarını göstermektedir.

Sonuç olarak, bu demografik analiz, araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet, branş, yaş, kıdem ve öğrenim durumu gibi önemli özelliklerini kapsayan çeşitli bir örnekleme temsil ettiğini göstermektedir. Bu çeşitlilik, elde edilen verilerin genel geçerliliğini artırabilir ve araştırma sonuçlarını daha geniş bir bağlama oturtabilir.

Veri Toplama Aracı ve Veri İncelemesi

Araştırma amacına uygun şekilde veri toplayabilmek için katılımcılarla görüşme tekniği kullanılarak mülakat yapılmıştır. Mülakatlar yüz yüze ve online şekilde iki aşamalı yapılmıştır. Katılımcıların sorulara cevap verme süreleri ortalama 30-45 dakika aralığında sürmüştür. Araştırmaya katılan katılımcıların gönüllülük esasına dayalı olarak çalışmaya katılmasına özen gösterilmiştir. Elde edilen verilen katılımcı kodlaması, gruplandırılması ve ayrıştırılması işlemleri sonrasında verilerin analizi için

bilgisayar ortamına aktarımı sağlanmıştır. Elde edilen verilere yönelik analizler ise bulgular kısmında detaylı olarak açıklanmıştır.

BULGULAR

Okul yöneticilerinin liderlik tarzları hakkındaki görüşlerinizi paylaşabilir misiniz? Hangi liderlik özellikleri sizin için öne çıkıyor ve neden?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile "Okul yöneticilerinin liderlik tarzları hakkındaki görüşlerinizi paylaşabilir misiniz? Hangi liderlik özellikleri sizin için öne çıkıyor ve neden?" şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) "Yöneticilerin vizyoner olmaları benim için önemli. Bir hedefe ulaşmak için belirli bir yolda ilerlemeleri ve bu vizyonu paylaşmaları motivasyonumu artırıyor."

(K2) "Liderlerin empati yeteneklerine sahip olmaları, öğretmenlerin duygusal ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermelerini sağlıyor. Bu da çalışma ortamını olumlu etkiliyor."

(K3) "Liderlerin açık iletişim kurmaları gerekiyor. İşlerin nasıl gittiğini bilmek, sorunları hızlıca çözmelerine ve öğretmenlerle etkili bir iletişim kurmalarına yardımcı oluyor."

(K4) "Katılımcı liderlik tarzı benim için ön planda. Yöneticilerin, karar alma süreçlerine öğretmenleri de dahil etmeleri, kendimi daha değerli hissetmeme neden oluyor."

(K5) "Liderlerin adalet duygusuna sahip olmaları çok önemli. Eşit fırsatlar ve adalet, motivasyonumu artıran temel unsurlardan biri."

(K6) "Liderlerin problem çözme yetenekleri beni etkiler. Zorluklar karşısında çözüm odaklı olmaları, güven duygusunu artırıyor."

(K7) "Eğitimde yeniliklere açık liderler benim için öne çıkıyor. Değişime uyum sağlamaları ve öğretmenlere gelişime yönelik fırsatlar sunmaları önemli."

(K8) "Liderlerin takım ruhunu teşvik etmeleri beni motive ediyor. İyi bir ekip çalışması, başarıyı getirir ve yöneticilerin bu dinamikte liderlik yapmaları önemli."

(K9) "Liderlerin öğretmenlerin kişisel ve profesyonel gelişimini desteklemeleri, uzun vadeli başarı için kritik bir faktör."

(K10) "Yöneticilerin vizyonlarını etkili bir şekilde iletebilmeleri, sadece şu anki durumu değil, geleceği de düşündüklerini gösteriyor."

(K11) "Liderlerin şeffaf olmaları ve kararlarını açıklamaları, güven ortamını tesis etmelerine yardımcı oluyor."

(K12) "Liderlerin öğretmenlerin fikirlerini dinlemeleri ve geri bildirim almaya açık olmaları, işbirliği ve etkileşim açısından önemli."

(K13) "Yöneticilerin liderliklerinde tutarlı olmaları, kuralların değişmezliği ve adil bir ortam yaratmaları benim için kilit bir unsur."

(K14) "Liderlerin kriz anlarında sakin kalmaları ve etkili bir şekilde yönetebilmeleri, güven duygusunu güçlendiriyor."

Öğretmenlerin liderlik tarzlarına dair ifadeler, çeşitli liderlik özelliklerini ve beklentilerini yansıtmaktadır. Vizyoner bir liderlik anlayışının öne çıktığı belirtilmiş; liderlerin belirlenen hedeflere ulaşmak için planlı bir şekilde hareket etmeleri ve bu vizyonu paylaşmaları motivasyonu artırıcı bir faktör olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, liderlerin empati yeteneklerine sahip olmalarının, öğretmenlerin duygusal ihtiyaçlarına daha etkin yanıt vermelerini sağlayarak olumlu bir çalışma ortamı oluşturduğu vurgulanmıştır.

Açık iletişim beklentisi, liderlerin işlerin durumu hakkında bilgi sahibi olmalarının ve öğretmenlerle etkili bir iletişim kurmalarının önemine işaret etmektedir. Katılımcı liderlik tarzının öne çıkması,

yöneticilerin karar alma süreçlerine öğretmenleri dahil etmelerinin, öğretmenlerin kendilerini daha değerli hissetmelerine katkı sağladığına yönelik bir değerlendirmeyi içermektedir.

Adalet duygusuna vurgu yapılması, liderlerin eşit fırsatlar ve adaleti sağlamalarının, öğretmenlerin motivasyonunu artıran kritik unsurlardan biri olarak görüldüğünü yansıtmaktadır. Problem çözme yeteneklerinin etkileyici olduğu belirtilmiş; zorluklarla başa çıkma konusundaki çözüm odaklı yaklaşımın, güven duygusunu artırdığı ifade edilmiştir.

Değişime açıklık, liderlerin yeniliklere uyum sağlamalarının ve öğretmenlere gelişim fırsatları sunmalarının önemine işaret ederken, takım ruhunu teşvik etme beklentisi, iyi bir ekip çalışmasının başarıyı getireceği düşüncesini yansıtmaktadır. Liderlerin öğretmenlerin kişisel ve profesyonel gelişimini desteklemelerinin, uzun vadeli başarı için kritik bir faktör olduğu vurgulanmıştır.

Sonuç olarak, değerlendirmeler, liderlikte vizyon, açık iletişim, katılımcılık, adalet duygusu, problem çözme yetenekleri ve değişime açıklığın öğretmenler için önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu değerlendirmeler, etkili liderlik özelliklerinin öğretmenlerin motivasyonunu, işbirliğini ve gelişimini nasıl etkileyebileceği konusunda değerli bir içgörü sunmaktadır.

Okul yöneticilerinin öğretmenleri etkileme ve yönlendirme konusundaki becerilerini nasıl değerlendirirsiniz? Bu becerilerin öğrenci başarısı ve okul kültürü üzerindeki etkilerini gözlemlediniz mi?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile "Okul yöneticilerinin öğretmenleri etkileme ve yönlendirme konusundaki becerilerini nasıl değerlendirirsiniz? Bu becerilerin öğrenci başarısı ve okul kültürü üzerindeki etkilerini gözlemlediniz mi?" şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) "Okul yöneticilerinin öğretmenleri etkileme ve yönlendirme becerileri kritik. Etkili liderlik, öğretmenleri motive eder ve işbirliğini artırır."

(K2) "Yöneticilerin empati yetenekleri, öğretmenlere duygu desteği sağlamada önemli. Bu, öğrenci iletişimini ve sınıf atmosferini etkiler."

(K3) "Okul yöneticilerinin öğretmenleri etkileme kabiliyeti, okul kültürünü şekillendirir. Liderlerin pozitif bir vizyonu, öğrenci başarısını artırabilir."

(K4) "Liderlerin iletişim becerileri, öğretmenler arasındaki işbirliğini güçlendirir. Bu, öğrenci performansına olumlu yansır."

(K5) "Yöneticilerin adil ve şeffaf olmaları, öğretmenlerin güvenini kazanır. Bu güven, okul kültürünü olumlu bir şekilde etkiler."

(K6) "Etkili bir lider, öğretmenlerin güçlü yönlerini keşfeder ve bu potansiyeli öğrenci başarısını artırmak için kullanır."

(K7) "Yöneticilerin problem çözme becerileri, kriz durumlarında sakin ve etkili bir liderlik sunmalarına yardımcı olur."

(K8) "Liderlerin öğretmenlere etkili geri bildirimde bulunma yetenekleri, profesyonel gelişimi destekler ve öğrenci öğrenimini iyileştirir."

(K9) "Yöneticilerin etkili bir ekip oluşturma ve yönetme yetenekleri, okuldaki işbirliğini artırarak öğrenci başarısını olumlu yönde etkiler."

(K10) "Liderlerin değişime uyum sağlama yetenekleri, eğitimdeki yenilikleri hızlı bir şekilde benimsemelerine olanak tanır ve bu, öğrenci öğrenimini geliştirir."

(K11) "Yöneticilerin öğretmenleri destekleme ve güçlendirme stratejileri, okul kültürünü olumlu bir şekilde etkiler ve bu da öğrenci motivasyonunu artırır."

(K12) "Etkili liderlik, öğretmenler arasında bir birlik ve işbirliği atmosferi yaratır, bu da öğrenci başarısını artırır."

(K13) "Yöneticilerin liderliklerinde tutarlı olmaları, öğretmenlerin güvenini kazanır ve bu güven, öğrenci iletişimini güçlendirir."

(K14) "Liderlerin vizyoner bir bakış açısına sahip olmaları, okulun uzun vadeli hedeflerine odaklanmada rehberlik eder ve öğrenci başarısını etkiler."

Öğretmenlerin liderlik becerilerini değerlendirdikleri ifadeler, okul yöneticilerinin etkileme ve yönlendirme yeteneklerinin eğitim ortamında kritik bir rol oynadığını yansıtmaktadır. Eğitim liderlerinin motive edici ve işbirliğini teşvik edici bir liderlik sergilemeleri, öğretmenler arasında olumlu bir etki yaratmakta ve bu, öğrenci başarısı ve okul kültürü üzerinde olumlu bir etki yapabilmektedir.

Empati yeteneği, iletişim becerileri ve adil şeffaflık gibi liderlik özellikleri, öğretmenlerin güvenini kazanma ve bir pozitif okul kültürü oluşturma konusunda önemli faktörlerdir. Liderlerin güçlü yönleri keşfetme, problem çözme, etkili geri bildirim ve değişime uyum sağlama yetenekleri, öğretmenlerin profesyonel gelişimini destekleyerek öğrenci başarısını artırmada etkili olabilir.

Ayrıca, liderlerin ekip oluşturma ve yönetme becerileri, okuldaki işbirliğini güçlendirerek öğrenci başarısı üzerinde olumlu bir etki yaratabilir. Tutarsızlık, güvenin zedelenmesine neden olabilir; bu nedenle liderlerin tutarlı bir liderlik sergilemeleri, uzun vadeli hedeflere odaklanmada rehberlik etmeleri, okul kültürünü güçlendirmeleri ve öğrenci motivasyonunu artırmaları önemlidir.

Sonuç olarak, öğretmenlerin değerlendirmeleri, etkili liderlik becerilerinin sadece öğretmen memnuniyetini değil, aynı zamanda öğrenci başarısı ve okul kültürü üzerinde de derin bir etkisi olduğunu vurgulamaktadır. Bu değerlendirmeler, liderlerin çok yönlü beceri setlerini güçlendirmeleri gerekliliğini ve liderliklerini sürekli olarak geliştirmeleri gerektiğini ortaya koymaktadır.

Okul yöneticilerinin motivasyon ve destek sağlama konusundaki rolünü nasıl değerlendirirsiniz? Sizce etkili liderlik, öğretmenlerin mesleki gelişimine nasıl katkı sağlar?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile "Okul yöneticilerinin motivasyon ve destek sağlama konusundaki rolünü nasıl değerlendirirsiniz? Sizce etkili liderlik, öğretmenlerin mesleki gelişimine nasıl katkı sağlar?" şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) "Okul yöneticileri, motivasyon ve destek konusunda önemli bir rol oynar. Etkili liderlik, öğretmenleri güçlendirebilir ve işlerine duydukları tutkuyu artırabilir."

(K2) "Liderler, öğretmenlere pozitif bir çalışma ortamı yaratma görevini üstlenmeli ve bu, motivasyonlarını artırabilir. Destek, öğretmenlerin işlerini daha etkili bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir."

(K3) "Okul yöneticilerinin öğretmenlere kişisel ve mesleki gelişimlerinde rehberlik etmeleri önemli. Motive edici bir liderlik, öğretmenlerin potansiyellerini maksimum düzeye çıkarmalarına yardımcı olabilir."

(K4) "Liderler, öğretmenleri takdir etmeli ve başarılarını vurgulamalıdır. Bu, öğretmenlerin motivasyonunu artırabilir ve işlerine olan bağlılıklarını güçlendirebilir."

(K5) "Etkili liderler, öğretmenlerin ihtiyaçlarını anlamalı ve gerekli destekleri sağlamalıdır. Bu, öğretmenlerin işlerine odaklanmalarını kolaylaştırabilir."

(K6) "Yöneticiler, öğretmenlere açık iletişim kanalları sunmalı ve sorunlarına duyarlılık göstermelidir. Bu, öğretmenlerin motivasyonunu yüksek tutabilir."

(K7) "Liderler, öğretmenleri sınıf dışında da desteklemeli. Mesleki gelişim fırsatları ve kaynakları sağlamak, öğretmenlerin uzmanlıklarını artırabilir."

(K8) "Okul yöneticilerinin liderlik tarzı, öğretmenlerin motivasyonunu etkiler. İşbirliği ve destek odaklı bir liderlik, öğretmenlerin işlerine olan bağlılıklarını güçlendirebilir."

(K9) "Liderler, öğretmenleri olumlu bir şekilde motive etmeli ve onların güçlü yanlarını vurgulamalıdır. Bu, öğretmenlerin kendilerini değerli hissetmelerine katkı sağlar."

(K10) "Motivasyon ve destek, öğretmenlerin mesleki gelişimine önemli katkılarda bulunur. Liderlerin bu konuda etkili olmaları, okulun genel başarısını artırabilir."

(K11) "Liderler, öğretmenleri yeni yöntemlere ve teknolojiye adapte etmeye teşvik etmeli. Bu, öğretmenlerin profesyonel gelişimine olumlu bir etki yapabilir."

(K12) "Okul yöneticileri, öğretmenlere güven duymalı ve onlara destek olmalıdır. Bu, öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerine ve yeni projelere dahil olmalarına olanak tanır."

(K13) "Liderlerin öğretmenlere düzenli geri bildirimde bulunmaları, motivasyonlarını artırabilir. Aynı zamanda, liderlerin başarıları kutlamaları da önemlidir."

(K14) "Etkili liderlik, öğretmenlere duygusal destek sağlamayı içerir. Bu, öğretmenlerin zorluklarla başa çıkmalarına ve motivasyonlarını yüksek tutmalarına yardımcı olabilir."

Öğretmenlerin değerlendirmeleri, okul yöneticilerinin motivasyon ve destek sağlama konusundaki rolünün önemini vurgulamaktadır. Katılımcıların liderlik beklentileri, etkili liderliğin öğretmenlerin işlerine olan bağlılığını artırabileceği, motivasyonlarını güçlendirebileceği ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayabileceği yönündedir.

Liderlerin, öğretmenlere kişisel ve mesleki gelişim konularında rehberlik etmeleri, güçlü bir destek sağlamaları ve başarılarına vurgu yapmaları önemlidir. Bu faktörler, öğretmenlerin kendilerini değerli hissetmelerine ve işlerine olan bağlılıklarını artırmalarına katkı sağlayabilir. Ayrıca, liderlerin açık iletişim kanalları kurmaları ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına duyarlılık göstermeleri, motivasyonu yüksek tutmanın etkili yollarından biridir.

Öğretmenlerin vurguladığı liderlik özellikleri arasında işbirliği, destek odaklı liderlik tarzı ve liderlerin öğretmenleri takdir etmeleri bulunmaktadır. Bu unsurların bir araya gelmesi, olumlu bir çalışma ortamı yaratılmasına ve öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlanmasına yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, öğretmenlerin değerlendirmeleri, liderlerin etkili motivasyon ve destek sağlama yeteneklerinin, öğretmenlerin işlerine olan bağlılıklarını artırarak ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayarak okulun genel başarısını etkileyebileceğini ortaya koymaktadır. Bu geri bildirimler, liderlik becerilerinin eğitim kurumlarında olumlu bir etki yaratma potansiyelini vurgulamaktadır.

SONUÇ

Öğretmenlerin liderlikle ilgili ifadeleri, eğitim kurumlarında etkili bir liderlik anlayışının çeşitli özellikleri içermesi gerektiğini vurgulamaktadır. Vizyoner liderlik, öğretmenleri belirlenen hedeflere odaklanmaya teşvik edebilir ve paylaşılan bir amaç etrafında birleştirici bir etki yaratabilir. Ayrıca, empatik liderlik, öğretmenlerin duygusal ihtiyaçlarına duyarlılık ve anlayışla yaklaşarak işbirliği ve güven ortamını güçlendirebilir.

Açık iletişim beklentisi, liderlerin öğretmenlerle etkili bir iletişim kurmalarının yanı sıra işlerin durumu hakkında şeffaf bir iletişim sürdürmelerinin önemini vurgular. Katılımcı liderlik tarzıyla ilgili beklenti, öğretmenlerin karar alma süreçlerine dahil edilmesinin, ekip ruhunu güçlendirebileceği ve öğretmenlerin kendilerini daha değerli hissetmelerine katkı sağlayabileceği düşüncesini içermektedir.

Adalet duygusuna vurgu yapılması, liderlerin adil ve eşitlikçi bir yaklaşım sergilemelerinin öğretmenler için motivasyonu artırıcı bir etken olduğunu ortaya koyar. Problem çözme yeteneklerine olan vurgu, liderlerin zorluklarla etkili bir şekilde başa çıkma becerilerinin, güven oluşturarak öğretmenlerin iş memnuniyetini etkileyebileceğini gösterir.

Değişime açıklık ve takım ruhunu teşvik etme beklentileri, liderlerin organizasyonel değişimlere adapte olma yeteneklerini ve işbirliğini teşvik etme becerilerini öne çıkarır. Ayrıca, liderlerin öğretmenlerin kişisel ve profesyonel gelişimine destek vermelerinin, uzun vadeli başarı için kritik olduğu vurgulanmaktadır.

Bu sonuçlar, etkili liderlik özelliklerinin öğretmen memnuniyeti, işbirliği, motivasyon ve profesyonel gelişim üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak eğitim kurumlarında liderlerin rolünün önemini belirtmektedir. Bu bağlamda, liderlerin bu özellikleri güçlendirmeleri ve öğretmenlerle daha yakın bir işbirliği içinde olmaları, eğitim ortamlarını daha olumlu bir şekilde etkileyebilir.

Öğretmenlerin liderlik becerilerini değerlendirmeleri, okul yöneticilerinin etkileme ve yönlendirme konusundaki rolünün eğitim ortamındaki önemini vurgulamaktadır. Bu değerlendirmeler, liderlerin sadece yönetim yeteneklerine değil, aynı zamanda duygusal zeka, iletişim becerileri ve ekip yönetimi gibi sosyal becerilere de sahip olmalarının gerekliliğine işaret etmektedir.

Özellikle, liderlerin motive edici ve işbirliğini teşvik edici bir liderlik anlayışına sahip olmaları, öğretmenler arasındaki olumlu işbirliği ve güven ortamının oluşturulmasına katkı sağlayabilir. Bu durum, öğrenci başarısı üzerinde olumlu bir etki yaratabilir, çünkü etkili bir liderlik, öğretmenlerin daha etkili bir şekilde çalışmalarına olanak tanıyabilir.

Empati, açık iletişim, adil şeffaflık ve problem çözme becerilerinin vurgulanması, liderlerin öğretmenlere destek olmaları ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamaları için önemli unsurlardır. Bu, öğrenci başarısını etkileyen öğretim stratejilerinin ve sınıf atmosferinin geliştirilmesine olanak tanıyabilir.

Öğretmenlerin değerlendirmeleri aynı zamanda liderlerin tutarlılık, değişime uyum ve vizyoner bir bakış açısına sahip olmalarının önemini vurgulamaktadır. Bu liderlik özellikleri, okul kültürünü şekillendirmede ve uzun vadeli hedeflere ulaşmada kilit bir rol oynayabilir.

Sonuç olarak, öğretmenlerin görüşleri, etkili liderlik becerilerinin öğrenci başarısı ve okul kültürü üzerinde derin etkilere sahip olabileceğini göstermektedir. Bu bağlamda, liderlerin liderlik becerilerini sürekli olarak geliştirmeleri ve öğretmenlerle etkili iletişim kurmaları, eğitim kurumlarında olumlu değişimlere yol açabilir.

Öğretmenlerin değerlendirmeleri, okul yöneticilerinin liderlik rollerinin ve becerilerinin, öğretmenler üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Etkili liderlik, öğretmenlerin motivasyonunu artırabilir, işlerine olan bağlılıklarını güçlendirebilir ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayabilir. Katılımcıların vurguladığı liderlik özellikleri arasında işbirliği, destek odaklı liderlik tarzı, açık iletişim, takdir etme ve rehberlik gibi unsurlar öne çıkmaktadır.

Motivasyon ve destek, öğretmenlerin işlerini daha etkili bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir. Liderlerin öğretmenlere sağladığı güçlü destek, öğretmenlerin işlerine olan bağlılıklarını artırabilir ve işbirliği kültürünü teşvik edebilir. Ayrıca, liderlerin öğretmenleri kişisel ve mesleki gelişimlerinde desteklemesi, öğretmenlerin potansiyellerini maksimum düzeye çıkarmalarına yardımcı olabilir.

Bu sonuçlar, liderlik becerilerinin eğitim kurumlarında sadece yönetimsel işlevlerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda öğretmenlerin motivasyonu, işbirliği ve profesyonel gelişimi gibi önemli alanlarda etkili olduğunu göstermektedir. Eğitim yöneticileri, bu değerlendirmeleri dikkate alarak liderlik becerilerini güçlendirmek için stratejiler geliştirebilir ve okul kültürünü olumlu yönde etkileyebilir.

Liderlik Geliştirme Programları: Okul yöneticileri, liderlik becerilerini güçlendirmek ve çeşitli liderlik tarzlarını benimsemek için öğretmenlere yönelik liderlik geliştirme programları düzenleyebilir. Bu programlar, liderlik özelliklerini daha da pekiştirmelerine olanak tanıyarak okulun genel performansını artırabilir.

İletişim ve İşbirliği Platformları: Okul yöneticileri, açık iletişimi destekleyecek dijital platformlar veya düzenli toplantılar gibi etkili iletişim araçları kurabilir. Bu sayede öğretmenler arasındaki etkileşimi artırarak örgütsel sessizliği azaltabilir ve daha katılımcı bir çalışma ortamı oluşturabilir.

Motivasyon ve Destek Programları: Öğretmenlere yönelik motivasyon ve destek programları geliştirilebilir. Liderler, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyerek iş tatminini artırabilir, bu da öğrenci başarısı üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Değişim Yönetimi Stratejileri: Liderler, organizasyonel değişimlere adapte olma yeteneklerini geliştirmek adına değişim yönetimi stratejilerini benimseyebilir. Bu, öğretmenlerin yeni uygulamalara daha hızlı uyum sağlamalarına yardımcı olabilir.

Düzenli Geri Bildirim Mekanizmaları: Yöneticiler, öğretmenlere düzenli geri bildirimler sağlayarak gelişim alanlarını belirlemelerine yardımcı olabilir. Pozitif geri bildirimler, öğretmenlerin motivasyonunu artırabilir ve çalışma performanslarını olumlu yönde etkileyebilir.

Topluluk Katılımını Teşvik: Okul yöneticileri, öğretmenlerin topluluk içinde daha fazla katılımını teşvik edebilir. Ortak etkinlikler, paylaşılan projeler ve düzenlenen etkinlikler aracılığıyla öğretmenler arasındaki işbirliğini güçlendirebilir, bu da okul kültürünü zenginleştirebilir.

KAYNAKLAR

Akbudak, N. (2022). Uluslararası Türk Otel Zincirinde Liderlik Tarzları, Liderlik Etkililiği, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Akgün, N. (2001). İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderliği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Alkın, C. ve Ünsar, S. (2007). "Liderlik özellikleri ve davranışlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma". Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(3), 75-94.

Bashir, L. (2017). "Cultural influence on management style in an organization: tanzania experience". Technical Conference Student in Cheny, 21-25 April 2017. Sumy State University, Ukraine. 173-175.

Başaran, R. (2018). Ortaokullarda Otantik Liderlik İle İşe Bağlılık Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Birdal, A. (1992) Yönetim Teorileri. Sistem Yayınları: İstanbul.

Doğan, S. (2016). "Çağdaş Liderlik Yaklaşımları Vizyoner Liderlik-Dönüşümcü Liderlik - İşlemci Liderlik". N. Güçlü, N. ve S. Koşar (ed.). Eğitim Yönetiminde Liderlik: Teori Araştırma ve Uygulama. Pegem Akademi Yayıncılık: Ankara.

İmrek, M. K. (2004). Lider Olmak. Beta Yayınları: İstanbul:

Kara, M.A. (2007). İşletme Becerileri Grup Çalışması. Dilara Yayınevi: Trabzon

Kotter, J. P. (2011). "What leaders really do". Harvard Business Review, 79(11), 23-34.

Özden, Y. (2000). Eğitimde Yeni Değerler. Pegem Yayıncılık: Ankara

Puccio, G.J. Murdock, MC. ve Mance, M. (2007). Creative Leadership: Skills That Drive Change, Thousand Oaks, SAGE Publications: California

Silva, A. (2016). "What is leadership?". Journal of Business Studies Quarterly, 8(1), 1-5.

Şimşek Ş.M., Çelik, A. ve Akgemci, T. (2014). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış. Eğitim Yayınevi: Konya.

Şişman, M. (2004). Öğretim Liderliği. Pegem A Yayıncılık: Ankara

Uygun, S. V. (2008). Kamu Kurumlarında Etkin Bir Yönetim İçin Vizyoner Liderliğin Önemi: Hatay'da Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hatay.

Yamak, Ö. U. ve Eyüpoğlu, S. Z. (2018). "Leadership styles of hotel managers in northern cyprus: which style is dominant?". International Journal of Organizational Leadership, 7. 1-11.